

NAMANGAN VILOYATI TASHQI IQTISODIY ALOQALARIDA ROSSIYA FEDERATSIYASINING O'RNI

Abduraximov Abdurauf Akmaljon o'g'li

Namangan davlat universiteti magistranti

abduraufabduraximov249@gmail.com +998935330737

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17150911>

Annotatsiya

Ushbu maqolada 2023-yil va 2024-yil yanvar-may Namangan viloyati tashqi iqtisodiy aloqalarida Rossiya Federatsiyasining o'rni o'rganib chiqiladi, tahlil ishlari olib boriladi va tegishli xulosalar beriladi

Аннотация

В данной статье изучена роль Российской Федерации во внешнеэкономических связях Наманганской области в 2023 году и январь – май 2024 года, проведен анализ и даны соответствующие выводы.

Abstract

In this article, the role of the Russian Federation in the foreign economic relations of the Namangan region in 2023 and January-May 2024 is studied, analysis is carried out and relevant conclusions are given.

Kalit so'zlar: Tashqi iqtisodiy aloqalar, Namangan viloyati, Rossiya Federatsiyasi, tashqi savdo aylanmasi, eksport, import

Ключевые слова: Внешнеэкономические связи, Наманганская область, Российская Федерация, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт.

Key words: Foreign economic relations, Namangan region, Russian Federation, foreign trade turnover, export, import

O'zbekiston mustaqil davlat sifatida jahon hamjamiyati tarkibiga kirishi chet davlatlar bilan mustaqil tashqi iqtisodiy aloqa olib borish uchun ulkan imkoniyatlar ochdi. Mustaqillikni dastlabki yillaridan boshlab O'zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish sohasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Respublika hukumatida, vazirliklar va idoralar tarkibida tashqi iqtisodiy faoliyatlarni bilan bog'liq vazifalarni bajaruvchi bolinmalar yuzaga keldi. Hozirgi kunda dunyodagi barcha davlatlar, dunyoning istalgan-bir davlat bilan tashqi iqtisodiy aloqalarni o'rnatishi mumkin. Xususan, O'zbekiston ham 198 dan ortiq davlatlar bilan muntazam ravishda tashqi iqtisodiy aloqalarni o'rnatib keladi.[1] Shu o'rinda aytib o'tish joizki, O'zbekistondagi barcha viloyatlar ham tashqi iqtisodiy aloqalarni mustaqilik yillaridan buyon olib bormoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Mazkur maqolada monografik tahlil, statistik tahlil, qiyosiy-solishtirma tahlil, tizim-tarkib kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tashqi iqtisodiy aloqalarning nazariy va amaliy masalalariga doir qator tadqiqotlar olib borilgan. Bu o'ringda Boguslavskiy M.M, Vitver I.A., Volf M.B., Maksakovskiy V.P., Abdusalyamov M.A., Nuriddinov E.N., Rasulov A.A., Soliyev A.S., Qayumov A.A va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot ishlari alohida e'tiborga loyiq ekanligini ta'kidlash lozim.[2; 4-b.]

Natija va muhokama

Namangan viloyati bugungi kunda O'zbekistonning eng rivojlanib borayotgan viloyatidir. Ushbu viloyat mustaqillikning ilk yillaridanoq O'zbekiston tashqi iqtisodiy aylanmasi o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Ta'kidlash joizki 2023-yil respublika TSAgga viloyat 2.2% ulush qo'shgan. Bu ko'rsatkich esa yildan-yilga yuqorilab bormoqda.

2023-yil Namangan viloyatining tashqi iqtisodiy aylanmasi 1380.1 mln AQSH dollarini tashkil etgan. Shundan 558.4 mln eksport, qolgan 821,7 mln AQSH dollari import hissasiga to'g'ri kelmoqda.(1-diagramma)

Yuqoridagi diagrammadan shuni ko'rishimiz mumkinki viloyat tashqi savdo aylanmasi o'tgan 2022-yilning mos davriga nisbatan 100.4 mln yoki 7.3 % oshganligi aniqlandi. Hamda 2022-yil eksport miqdori ko'p bo'lgan bo'lsa 2023-yil esa import miqdori ko'pdir.

Namangan viloyati jahonning 81 mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirib kelmoqda. TSAning nisbatan salmoqli hissasi Rossiyada (32,8 %), XXRda (22,9 %), Turkiyada (6,2 %), Qozog'istonda (7,2 %), Qirg'izistonda (4,3 %) Germaniya (3,3 %) Belarusda (2,9 %) qayd etilgan.[3; 2-3-b.] (1-rasm)

**NAMANGAN VILOYATI TASHQI SAVDO AYLANMASIDA
ENG YUQORI ULUSHGA EGA BO'LGAN DAVLATLAR**
(2023- yil yanvar-dekabr, mln. AQSH dollari)

<p>Rossiya</p> <p>TSA – 452,7</p> <p>Eksport: 340,5 Import: 112,2</p> <p> 4,3 %</p>				
<p>Germaniya</p> <p>TSA – 45,2</p> <p>Eksport: 8,9 Import: 36,3</p> <p> 1,9 %</p>				

Tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha 20 ta yirik hamkor-davlatlar orasidan uchta davlatda ijobiy tashqi savdo balansi kuzatilgan. Xususan, Rossiya, Xitoy va Qozog'iston davlatlari shular jumlasidandir. Qolgan 17 ta davlatlar bilan manfiy tashqi savdo balansi saqlanib qolmoqda.[3; 3-b.]

Viloyat dunyoning turli mamlakatlari bilan faol sherikchilik munosabatlarini o'rnaib kelmoqda. Viloyaning ko'p yillik xalqaro savdodagi sherigi Rossiya Federasiyasidir. Mamlakat ko'p yillardan beri viloyat tashqi iqtisodiy aloqalarida peshqadamlik qilib keladi. 2023-yil viloyat bilan olib borilgan tashqi savdo aylanmasi 452.7 Ming AQSH dollarini tashkil etib, shundan eksport- 340.5 ming AQSH dollar, import hissasiga esa- 112.2 ming AQSH dollari to'g'ri kelmoqda.

Viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning 1-may holatiga Namangan viloyatida Rossiya Federatsiyasi kapitali ishtirokida 51 ta korxonalar faoliyat ko'rasatmoqda. Shundan, 30 tasi qo'shma, 21 tasi xorijiy korxonalar hisoblanadi.[4;] Korxonalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishi quyidagicha:

Bundan tashqari ta'lim sohasida ham ko'plab ishlarni amalga oshirmoqda. Jumladan: Namangan davlat universitetining bir qator fakultetlari bilan hamkorlikda A.I.Gersen nomidagi Rossiya Davlat pedagogika universiteti, Ural davlat tibbiyot universiteti, Rossiya biotexnologiya universitetlari bilan hamkorlikda 7 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishida (talabalar soni 83 nafar) qo'shma ta'lim dasturlari tashkil etilgan.[4]

Shuningdek, 2024-yilning yanvar-aprel oylarida 2 ta yangi korxonalar tashkil etilgan. Viloyatning Rossiya bilan tashqi savdo aylanmasi 2024-yilning yanvar-aprel oylarida 134,0 mln.AQSH dollarini tashkil etib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 22,0 mln. AQSH dollariga ko'paygan. Tashqi savdo aylanmasida eksport hajmi 110,1 mln. AQSH dollarini, import hajmi esa 23,9 mln. AQSH dollarini tashkil etgan. Eksport tarkibini asosan- sanoat mahsulotlari – 61,0 mln, turli xil tayyor buyumlar - 33,3 mln, mashina va asbob-uskunalar – 6,4 mln AQSH dollari, import tarkibini esa- sanoat mahsulotlari – 6,5 mln, oziq-ovqat mahsulotlari – 6,8 mln, yoqilg'idan tashqari, oziq-ovqat bo'lmagan xomashyo mahsulotlari – 7,3 mln. AQSH dollarida eng yuqori ulush bo'lib tashkil etgan.

Xulosa

Demak yuqoridagi tadqiqot ishi tahlil natijasi shuni ko'rsatadiki Namangan viloyati 2023-yilda Rossiya Federatsiyasi bilan tashqi aloqalarni mustahkam o'rnatgan. Va Kelgusi yillarda ham viloyatning tashqi iqtisodida Rossiya Federatsiyasining ulushi yuqori bo'ladi degan umiddamiz.

Adabiyotlar ro'yxati s:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentligi rasmiy sayti- www.stat.uz

2.O'.Sh.Yakubov " O'zbekiston tashqi aloqalarining geografik jihatlari"; Toshkent-2014; 84 b

3.Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotnomasi-
TIF2023_dekabr.pdf

4.Namangan davlat universiteti rasmiy sayti- www.namdu.uz

